

TRATAMENTO ANAERÓBIO DE EFLUENTES DE ABATEDOURO DE AVES EM CONSÓRCIO COM ESGOTO DOMÉSTICO

TRATAMIENTO ANAERÓBICO DE EFLUENTES DE MATADEROS AVÍCOLAS EN CONSORCIO CON AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS

ANAEROBIC TREATMENT OF POULTRY SLAUGHTERHOUSE EFFLUENTS IN CONSORTIUM WITH DOMESTIC SEWAGE

Elzio Lima da Silva Júnior¹ e Selma Cristina da Silva².

¹Engenheiro Sanitarista e Ambiental pela UFRB. Mestrando em Engenharia Agrícola, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB, Cruz das Almas/BA, Brasil, elziorjunior.97@gmail.com, no de ORCID 0009-0003-1868-7306

²Engenheira Sanitarista e Ambiental e Especialista em Gerenciamento de recursos pela UFBA. Mestre em Recursos Hídricos pela UFCG. Doutora em Tecnologia Ambiental pelo Departamento pela UnB. Pós Doutora em tratamento de efluentes pela UFMG, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB, Cruz das Almas/BA, Brasil, selma@ufrb.edu.br, no de ORCID: 0000-0002-0387-6943

Eixo Temático 05 – Esgotamento sanitário
Caracterização de efluentes e monitoramento da eficiência do tratamento.

*Eje Temático 05 – Alcantarillado sanitario
Caracterización de efluentes y monitoreo de la eficiencia del tratamiento.*

*Thematic Axis 05 – Sanitary sewerage
Effluent characterization and treatment efficiency monitoring.*

RESUMO

Com o objetivo de avaliar a biodegradabilidade anaeróbia de efluentes de um frigorífico de frango e seu co-tratamento com esgoto doméstico, foi realizado o presente estudo com amostras coletadas na cidade de Cruz das Almas-BA. A pesquisa utilizou o efluente bruto, sem prévia remoção de gordura, e o analisou em reatores experimentais. A caracterização físico-química dos efluentes incluiu parâmetros como Demanda Química de Oxigênio (DQO), sólidos, pH e alcalinidade. Foram montados reatores para testar a biodegradabilidade do efluente puro e a eficiência da co-digestão em diferentes proporções com esgoto doméstico (50/50 e 70/30). Os reatores foram preenchidos com misturas (efluente frango, lodo e esgoto) de diferentes proporções: R1 - Efluente diluído (100%); R2 - Efluente bruto (100%); R3 - Efluente de frango (50%) + Esgoto bruto (50%); R4- Efluente (70%) + esgoto bruto (30%); R5- Glicose (100%). Os reatores R1 e R5 foram utilizados no teste de biodegradabilidade anaeróbia sem uso de solução nutritiva, a fim de observar se apenas os nutrientes presentes no efluente de abate de frango e no inóculo (lodo), seriam suficientes para os testes de biodegradabilidade. Os ensaios constataram a elevada biodegradabilidade anaeróbia do efluente do frigorífico, que alcançou 98%. Um achado importante foi que os nutrientes presentes no próprio efluente e no lodo de esgoto (utilizado como inóculo) foram suficientes para o bom desempenho dos microrganismos, não sendo necessária a adição de soluções nutritivas. Com relação ao co-tratamento, observou-se que para a efetividade do processo é necessário um maior volume de lodo (inóculo) ou misturar o efluente com esgoto doméstico em proporção igual ou superior à do efluente de abate. O tratamento do efluente bruto com pouco inóculo mostrou-se menos

eficiente, possivelmente pelo elevado teor de gordura, que dificulta a biodegradação.

Palavras-chave: Reatores anaeróbios, matadouros de aves, lodo de esgoto, biodegradabilidade anaeróbia

RESÚMEN

Para evaluar la biodegradabilidad anaeróbica de efluentes de un matadero de pollos y su co-tratamiento con aguas residuales domésticas, este estudio se llevó a cabo con muestras colectadas en la ciudad de Cruz das Almas, Bahía. La investigación utilizó efluente crudo, sin desengrasado previo, y lo analizó en reactores experimentales. La caracterización fisicoquímica de los efluentes incluyó parámetros como Demanda Química de Oxígeno (DQO), sólidos, pH y alcalinidad. Los reactores se configuraron para probar la biodegradabilidad del efluente puro y la eficiencia de la co-digestión en diferentes proporciones con aguas residuales domésticas (50/50 y 70/30). Los reactores se llenaron con mezclas (efluente de pollo, lodos y aguas residuales) de diferentes proporciones: R1 - Efluente diluido (100%); R2 - Efluente crudo (100%); R3 - Efluente de pollo (50%) + Aguas residuales crudas (50%); R4 - Efluente (70%) + Aguas residuales crudas (30%); R5 - Glucosa (100%). Los reactores R1 y R5 se utilizaron en la prueba de biodegradabilidad anaeróbica sin el uso de una solución nutritiva, para determinar si los nutrientes presentes en el efluente de sacrificio de pollos y en el inóculo (lodo) por sí solos serían suficientes para las pruebas de biodegradabilidad. Las pruebas confirmaron la alta biodegradabilidad anaeróbica del efluente del matadero, alcanzando el 98%. Un hallazgo importante fue que los nutrientes presentes en el propio efluente y en el lodo de depuradora (utilizado como inóculo) fueron suficientes para que los microorganismos prosperaran, eliminando la necesidad de la adición de soluciones nutritivas. Con respecto al cotratamiento, se observó que para que el proceso sea efectivo, se requiere un mayor volumen de lodo (inóculo) o una mezcla del efluente con aguas residuales domésticas en una proporción igual o mayor que la del efluente de sacrificio. El tratamiento de efluentes crudos con bajo inóculo resultó menos eficiente, posiblemente debido al alto contenido de grasa, que dificulta la biodegradación.

Palabras clave: Reactores anaeróbicos, mataderos de aves de corral, lodos de depuradora, biodegradabilidad anaeróbica

ABSTRACT

To evaluate the anaerobic biodegradability of effluents from a chicken slaughterhouse and their co-treatment with domestic sewage, this study was carried out with samples collected in the city of Cruz das Almas, Bahia. The research used raw effluent, without prior fat removal, and analyzed it in experimental reactors. The physicochemical characterization of the effluents included parameters such as Chemical Oxygen Demand (COD), solids, pH, and alkalinity. Reactors were set up to test the biodegradability of pure effluent and the efficiency of co-digestion in different proportions with domestic sewage (50/50 and 70/30). The reactors were filled with mixtures (chicken effluent, sludge, and sewage) of different proportions: R1 - Diluted effluent (100%); R2 - Raw effluent (100%); R3 - Chicken effluent (50%) + Raw

sewage (50%); R4 - Effluent (70%) + Raw sewage (30%); R5 - Glucose (100%). Reactors R1 and R5 were used in the anaerobic biodegradability test without the use of a nutrient solution, to determine whether the nutrients present in the chicken slaughter effluent and in the inoculum (sludge) alone would be sufficient for the biodegradability tests. The tests confirmed the high anaerobic biodegradability of the slaughterhouse effluent, reaching 98%. An important finding was that the nutrients present in the effluent itself and in the sewage sludge (used as inoculum) were sufficient for the microorganisms to thrive, eliminating the need for the addition of nutrient solutions. Regarding co-treatment, it was observed that for the process to be effective, a larger volume of sludge (inoculum) or a mixture of the effluent with domestic sewage in a proportion equal to or greater than that of the slaughter effluent is required. Treatment of raw effluent with a low inoculum proved less efficient, possibly due to the high fat content, which hinders biodegradation.

Keywords: Anaerobic reactors, poultry slaughterhouse, sewage sludge, anaerobic biodegradability

INTRODUÇÃO

A indústria avícola brasileira consolidou sua posição de liderança global, destacando-se como a maior exportadora e a segunda maior produtora de carne de frango do mundo. Em 2023, a produção nacional atingiu 14,9 milhões de toneladas, um reflexo direto da contínua modernização tecnológica, aprimoramento genético e rigorosos controles sanitários implementados ao longo das últimas décadas (ABPA, 2024).

O expressivo crescimento do setor é um pilar para a economia do país, gerando empregos e divisas. Contudo, essa expansão impõe desafios ambientais significativos. A indústria de abate de aves é caracterizada pelo alto consumo de água, gerando efluentes complexos com elevada carga poluidora. Esses efluentes apresentam altas concentrações de matéria orgânica, sólidos suspensos, nitrogênio e fósforo, exigindo tratamento robusto antes do descarte para evitar a poluição de corpos hídricos (KUMAR; CHOPRA, 2023).

Diante disso, a legislação ambiental determina a necessidade de tratamento adequado. A seleção do método mais eficaz depende da caracterização físico-química detalhada do efluente. Processos biológicos, como a digestão anaeróbia, são frequentemente empregados devido à alta carga orgânica. Este método se destaca por reduzir a Demanda Química de Oxigênio (DQO) e ainda permitir a recuperação de energia através da produção de biogás, alinhando o tratamento à sustentabilidade e à economia circular (DELLOMONACO et al., 2021).

Entre as tecnologias de tratamento biológicas, existem os digestores anaeróbios, que

são uma opção atraente devido ao baixo custo, menor demanda de área, produção reduzida de lodo e geração de biogás, que pode ser utilizado como fonte de energia; e são adequados para efluentes de abatedouros avícolas devido à sua capacidade de reduzir cargas orgânicas (RODRIGUES et al., 2016).

Assim, o estudo teve como objetivo avaliar a biodegradabilidade anaeróbia dos efluentes de abate de aves, misturados ou não com esgoto doméstico bruto de forma a observar se o co-tratamento com esgotos domésticos acelerara o processo de biodigestão dos efluentes de abate de aves. A relevância da pesquisa é dada pela necessidade de tecnologias que visam a melhoria e facilidades nos processos de tratamento de esgotos, principalmente em comunidades não atendidas por sistemas de tratamento centralizados.

MATERIAIS E MÉTODOS

Para o experimento foi utilizado um lodo anaeróbio como inóculo. O efluente, foi coletado no ponto correspondente a etapa de evisceração do processo de produção de frangos por abate. Nesta etapa ocorre a retirada de vísceras, intestinos e demais miúdos da ave. Foram utilizados recipientes plásticos de cinco litros devidamente identificados e transportados em caixas térmicas até o laboratório. O efluente foi conservado a 4°C até o momento da montagem do aparato experimental em escala de bancada que ocorreu em até 24h da coleta.

A caracterização das amostras utilizadas no experimento foi realizada a partir dos parâmetros físico-químicos: Alcalinidade, pH, turbidez, cor, Demanda Química de Oxigênio (DQO), Sólidos Totais, Sólidos Suspensos e Sólidos Dissolvidos.

Para medição do pH e da turbidez foram utilizados o pHmetro e o turbidímetro, respectivamente, onde as medições foram realizadas no início e ao final do experimento. A cor foi determinada pelo método espectrofotométrico.

A DQO e a série de sólidos foram determinadas pelo método do refluxo fechado obedecendo os procedimentos do *Standard Methods for Examination of Water and Wastewater*.

Os reatores experimentais eram representados por Erlenmeyers de 1 L (Figura 1). Em cada um deles foi adicionado 150 mL de do inóculo lodo lavado com solução osmótica a 0,05%, e posteriormente os efluentes já misturados ou diluídos.

R1- Efluente diluído (100%);
R2- Efluente bruto (100%);
R3- Efluente de frango (50%) + Esgoto bruto (50%);
R4- Efluente (70%) + esgoto bruto (30);
R5- Glicose (100%).

Figura 1. Reatores anaeróbios utilizados nos ensaios experimentais.
Fonte: Elaboração própria, 2025.

Os percentuais dos volumes do esgoto, do efluente de abate de aves e da glicose, utilizados nos ensaios, podem ser observados na Tabela 1.

Tabela 1. Percentuais (%) do volume do reator ocupado com cada efluente, inoculados com 150 mL de lodo

Reator	% do volume total do reator		Glicose (controle)
	Esgoto bruto	Efluente abate aves	
R1	0	100*	-
R2	0	100	-
R3	50	50	-
R4	70	30	-
R5	0	0	100

Legenda: R1*- Efluente diluído (100%); R2- Efluente bruto (100%); R3- Efluente de frango (50%) + Esgoto bruto (50%); R4- Efluente (70%) + esgoto bruto (30); R5- Glicose (100%).

Fonte: Elaboração própria, 2025

O pH das misturas de cada reator, foi corrigido para 7,0 com solução de hidróxido de sódio (NaOH) 1 N, antes de vedar os reatores a fim de mantê-lo na faixa adequada para o desempenho dos microrganismos, que varia de 6,3 a 7,8 (PECORA, 2006).

A DQO foi monitorada a cada 3 dias na semana por 6 semanas e, posteriormente a frequência passou a semanal, até ocorrer o momento das concentrações de DQO.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As características físico-química do esgoto bruto e efluente de abate, caracterizadas antes da montagem do experimento, podem ser observadas na **tabela 2**.

Figura 2. Decaimento das concentrações de DQO remanescentes (a) e eficiência de remoção (b) do efluente de abate de aves em comparação com a glicose ao longo do tempo.
Fonte: Elaboração própria, 2025.

Os ensaios de biodegradabilidade anaeróbia, mostraram que o inóculo de lodo dispensa uso de soluções nutritivas. Para o efluente de abate, a remoção da carga orgânica foi gradual, atingindo maior eficiência no final. Assim, efluentes agroindustriais não necessitam de solução nutritiva, como utilizado por outros autores (AQUINO *et al.*, 2006), pois o lodo atende às demandas nutricionais dos microrganismos, otimizando a degradação da matéria orgânica. A eficiência do efluente de abate (98%) superou a da glicose (95%), devido, possivelmente, à maior quantidade de nutrientes e microrganismos nos reatores de abate de frango.

As eficiências globais (%) de remoção de DQO dos efluente de abate de aves bruto (R2) e misturas com esgoto doméstico bruto (R3 e R4) após o tratamento, podem ser observadas na **Figura 3**.

Figura 3. Eficiência global (%) de remoção de DQO dos reatores anaeróbios em escala de bancada tratando: R2- Efluente bruto (100%); R3- Efluente de frango (50%) + Esgoto bruto (50%); R4- Efluente (70%) + esgoto bruto (30%).
Fonte: Elaboração própria, 2025.

No co-tratamento com esgoto doméstico, observou-se um aumento na eficiência de remoção, diretamente proporcional à quantidade de esgoto misturado (**Figura 3**). Com proporções iguais (50%) de esgoto e efluente, a eficiência atingiu 80%, enquanto com 30% de esgoto e 70% de efluente permaneceu baixa. Para um percentual menor de esgoto, deve-se aumentar a concentração de SSV no reator na faixa de 2,5 a 5g/L.

Nota-se no reator R2, no com efluente bruto, o volume do inóculo foi desproporcional a carga de DQO do efluente de abate de aves, o que interferiu na eficiência de remoção final. No reator com proporção igual de efluente de abate de aves e esgoto (R3), houve uma diluição do efluente, que juntamente com os microrganismos presente nos esgotos, proporcionou a melhor biodegradabilidade, aumentando a eficiência de remoção do efluente de abate. No reator com menor volume de esgoto (R4), a eficiência aumentou, mas não foi expressiva (**Figura 3**). Logo, para manter uma elevada biodegradabilidade, é importante

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal). 2024. *Relatório Anual 2024*.

American Public Health Association (APHA), American Water Works Association (AWWA), e Water Environment Federation (WEF). 2017. *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*. 23ª ed. Washington, DC: American Public Health Association.

Aquino, F. S., C. A. L. Chernicharo, E. Foresti, M. L. F. Santos, e L. O. Monteggia. 2007. “Metodologias para determinação da atividade metanogênica específica (AME) em lodos anaeróbios.” *Engenharia Sanitária e Ambiental* 12, n. 2: 192–201.

DelloMonaco, C., Tonelli, G., e Domingues, N. 2021. “Anaerobic digestion of poultry slaughterhouse wastewater: The effects of the organic loading rate on the biogas production.” *Journal of Water Process Engineering* 43: 102220.

Kumar, M., e A. K. Chopra. 2023. “A review on treatment of poultry slaughterhouse wastewater.” *Water and Environment Journal* 37 (1): 3–21.

Pecora, V. 2006. *Implantação de uma unidade demonstrativa de geração de energia elétrica a partir do biogás de tratamento do esgoto residencial da USP – Estudo de caso*. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo.

Rodrigues, L. S., B. C. Lopes, C. A. Lima, M. C. Ribeiro, R. P. Santos, e I. J. Silva. 2016. “Tratamento de efluentes de abatedouro de frangos por meio de reator UASB seguido de filtro anaeróbio.” *Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia* 68, n. 1: 97–103.

Von Sperling, Marcos. 2005. *Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos*. 3. ed. Belo Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, UFMG.